

XV-XVI ASRLARDA MARKAZIY OSIYO TARIXINI QAYTADAN O‘QITMOQ: BOBUR VA UNING DUNYOSI

Hasanova Komila Salohiddin qizi
Guliston davlat pedagogika
instituti talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17398624>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning tug‘ilganidan vafotiga qadar bo‘lgan davr yoritilib berilgan. Uning siyosat maydoniga kelishi, davlat arbobi sifatida faoliyat yuritishi, ilm-fanga qo‘shgan hissasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Siyosat maydoni, vatanparvarlik, Dehkat qishlog‘i, Hindiston haqidagi tassurotlar, memuar asar, davlat asoschisi tarixchi, fiqhiy olim.

Аннотация: В данной научной статье освещается период жизни Захириддина Мухаммада Бабура от рождения до смерти. Рассматривается его приход на политическую арену, деятельность как государственного деятеля, его вклад в науку.

Ключевые слова: Политическая арена, патриотизм, кишлак Дехкат, впечатления об Индии, мемуарное произведение, основатель государства, историк, знаток фикха.

Abstract: This scientific article highlights the period of Zahiriddin Muhammad Babur's life from birth to death. It discusses his entry into the political arena, his activities as a statesman, and his contribution to science.

Keywords: Political arena, patriotism, Dehkat village, impressions of India, memoir work, founder of the state, historian, expert in fiqh.

XV asr oxiri – XVI asr boshlarida Temurlar saltanati jar yoqasiga kelib qolgan edi. O‘zaro toj-u taxtlar uchun kurash avjiga chiqqan bir paytda, siyosat maydoniga otasining vafoti sababli 12 yoshli Bobur keldi. Tarixdan ma‘lumki Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Farg‘ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Yosh bo‘lgani sababli onasi Qutlug‘ Nigorxonim va ishongan beklaridan Hojiqozilar davlat ishlarini boshqarishda yordam beradi. Bobur yoshligidan yaqinlarining xiyonatidan ko‘p aziyat chekdi. O‘zaro temuriyodalarning toj-u taxt uchun kurashiga barham berib, bobosining davlatini yaxlit holga keltirish orzusi bilan yashadi. Ammo Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahrda bostirib kelishi bunga to‘sqinlik qiladi. Bu haqda u „Boburnoma“ asarida shunday deydi.

Men Samarqandni olganimda 19 yoshda edim. Na ko‘p ish ko‘rib edim, na tajribam bor edi. Ikkinchisi buki, mening g‘animim Shayboniyxon tajribali, ko‘p ish ko‘rgan va ulug‘ yoshli kishi edi.

Uchinchidan buki, bizga Samarqanddan hech kishi kelmasdi. Agarchi shahar xalqi menga nisbatan ko‘ngillik bo‘lsalarda biroq Shayboniyxonning qo‘rqinchidan hech kishi bu xayolni qila olmas edi [1.79].

1501-yilning aprelida Saripul qishlog‘i yonida jangda Bobur Shayboniyxon qo‘shinidan yengildi va Samarqandni tashlab ketishga majbur bo‘ladi. 1501-yilda Farg‘ona davlati Jahongir Mirzo va Sulton Ahmad Tanbal qo‘lida bo‘lgan. Bobur otameros mulkiga qaytib borishni xohlamaydi. Bobur tog‘asi Sulton Mahmudxonni ko‘ndirib, O‘ratepada qishlashga ruxsat oladi. Biroq u O‘ratepaga kelganda Muhammad Husayn Mirzo Sulton Mahmudxon bilan xufyona kelishgan holda qal‘ani berishdan bosh

tortadi. Shuning uchun Bobur tog‘lar orasida joylashgan bir qishloqda istiqomat qilishga majbur bo‘ladi. Bu haqda Uilyam Erkson o‘zining „Bobur Hindistonda“ nomli asarida shunday deydi.

„Men shu yerning oqsoqollaridan birining uyida yashadim. U 70 - 80 yoshlardagi keksa kishi bo‘lsa ham uning onasi haliyam hayot bo‘lib, yoshi bir yuz o‘n birda edi. O‘sha ayolning qarindoshlaridan biri Temurbek lashkari safida bo‘lib, Hindiston safarida ishtirok etgan ekan. O‘shanda bo‘lib o‘tgan voqealar bu kampirning xotirasida yaxshi saqlanib qolgan bo‘lib, bizga u haqda ko‘p gapirib berdi. Dehkatda turganimda yaqin atrofdagi tog‘larda yalangoyoq kezib yurardim. Yalangoyoq yurishdan oyoqlarimning terisi shu darajada dag‘allashib ketgan ediki, hatto ayrim qoya va toshlarni ham sezmay qolgan edim“ [2.29].

Bu chekka qishloqdagi keksa kampirning Hindiston haqidagi hikoyalari Boburda o‘sha uzoq o‘lkalarga sayohat qilish, zabt etish fikrini uyg‘otgan bo‘lsa ajab emas. Bahor kelishi bilan Shayboniyxon O‘ratepaga yurish qiladi. 1504 - yilda Shayboniyxon Andijonni ham qo‘lga kiritgandan so‘ng Bobur janubga qarab yo‘l oladi va shu yilning sentabrda Kobul ulusida o‘z hokimiyatini o‘rnatdi.

Ukasi Jahongirga G‘aznani berdi, ikkinchi ukasi Nosirga Lamg‘on va Nijrov viloyatlarini berdi. Hozir biz Hindiston deb ataydigan mamlakat hududiga kirib, ulgurmagani bo‘lsa ham, bu yurishni tarixchilar Boburning Hindiston birinchi deb hisoblaydilar. O‘z qo‘shini bilan 1505 – yil yanvarda Kobuldan chiqib, olti kun deganda Odingapur (hozirgi Jalolobod)ga yetib keladi. Bu yerda Bobur butunlay boshqa olamga iqlimi qorli, tog‘dan iborat bo‘lgan Kobul mamlakatigadan issiq, tropik iqlimga kirib qoladi. Uilyam Erkson o‘z asarida Bobur tassurotlarini quyidagicha ifodalaydi. „Men ilgari hech qachon issiq iqlimli mamlakatni ham, Hindistonni ham ko‘rmagan edim. Yetib kelgach men birdaniga yangi olamga ro‘paro keldim: mevalar, daraxtlar, o‘simliklar, yovvoyi hayvonlar hammasi boshqacha edi. Mening hayratdan og‘zim ochilib qoldi“ [2.42.43 b].

U Xaybar yo‘lidan o‘tib, Bekram (hozirgi Peshovar)ga yetib keladi va shu yerdan ortga qaytadi. Butun Movarounnahr va Xurosonni egallagan Shayboniyxon g‘arbda Ismoil Safaviy qo‘shini bilan to‘qnashadi va shu jangda halok bo‘ladi. Boburda endi vataniga qaytishga umid paydo bo‘ladi. 1511 - yilda Eron shohi Ismoil Safaviy bilan ittifoqlikda Samarqandni egallashi ham muvaffaqiyatsiz tugaydi. Boburning chet el qo‘shini bilan vataniga kirib kelishi eroniyning shia mazhabiga e‘tiqod qilishi, Ismoil Safaviy nomini xutbaga qo‘shib o‘qilishi va boshqalar xalq ommasining noroziligiga sabab bo‘ladi. Shayboniyxon avlodlari bilan bo‘lgan janglardan so‘ng Bobur Kobulga qaytadi. 1519 -1525 yillar davomida Bobur o‘zining davlatini tuzish maqsadida Hindistonga qarshi bir necha bor harbiy yurishlari olib boradi. Bu vaqtda Hindistonda afg‘onlarning lo‘diy qabilasidan chiqqan Lo‘diylar sulolasi hukmron edi. O‘sha mashhur „Panipat jangi“ni Gulbadanbegim „Humoyunnoma“ asarida shunday ta’riflaydi. To‘qqiz yuz o‘ttiz ikkinchi yil sakkizinchi rajab oyining juma kuni (milodiy 1526 - yil 22 - noyabr) Panipatda Sulton Ibrohim bin Sulton Iskandar bin Bahlul Lo‘di bilan jang qilib va xudoning inoyati bilan g‘olib chiqdilar.

Sulton Ibrohim yuz-sakson ming otliq askar, bir ming besh yuzga yaqin harbiy filga ega edi. Podshoh hazratlarining askarlari savdogarlar va yaxshi-yomon bilan qo‘shganda, o‘n ikki ming kishidagina iborat bo‘lib, bular ichida, jangga qatnasha oladigan qismi faqat kishi edi. Hindistonlik amirlar „Hindistonda qadimgi

podshohlar xazinasidan harj qilish ayb hisoblanadi, aksincha, ularga qo‘shib-qo‘shib ko‘paytiradi deyishadi. Hazrat buning aksini qilib, xazinalarning hammasini (odamlarga) taqdim qiladilar “[3.35.36 b]

Qisqa vaqt ichida Bobur Hindistonda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, parokanda yerlarni birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini yo‘lga qo‘yish, bog‘-rog‘lar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hindiston san‘ati va me‘morchiligiga O‘rta Osiyo uslubi kirib kela boshladi. Boburning vafoti haqida Gulbadanbegim o‘zining nomasida shunday deydi. „U zahar haqida qisqa gap shundan iboratki, (podshohga) berilgan zaharni, xudo ko‘r va kar qilgur beruvchi, nonga qo‘shib bergan, (podshoh) undan ozgina yegan edilar. Podshoh kundan-kunga zaiflashib, ozib ketayotganlarining sababi o‘sha zahar ta’siri edi“ [3.45].

Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk davlat asoschisi, shoh va shoir, mehribon ota, xalqqa nisbatan adolatli shoh, mansabparastlik illatlaridan yiroq bo‘lgan, san‘at ayniqsa adabiyotni sevuvchi hukmdor edi. Uning birgina „Boburnoma“ asari orqali biz yurtimiz shuningdek, Afg‘oniston va Shimoliy Hindiston geografik hududi va hayvonot dunyosi, xalqlar tarixi va boshqa qimmatli ma’lumotlarga ega bo‘lamiz. Ingliz sharqshunos olimi Monstyuart Eltinstonning „Boburnoma“ va uning qahramonlari haqida o‘z fikrini bayon qiladi. „Bu xotiralarda buyuk turkiy podshohning hayoti batafsil tasvirlangan. Uning uslubi oddiy va obrazli. U o‘z zamondoshlarining qiyofalari, urf-odatlarini va intilishlarini oynadek ravshan tasvirlaydi. Shu jihatdan bu asar Osiyoda yagona va chinakam tarixiy tasvir namunasidir. Bobur harbiy askarning tashqi ko‘rinishi, kiyimi, salobatini tasvirlagan [4.20.21 b].

Shuningdek Bobur fiqh olimi ham hisoblanadi. Shariat qonunlari asosida davlatni boshqargan va fiqhga oid „Mubayyin“ (Bayon etilgan) nomli asar yozgan. Ushbu asarda farzandlari bilishi zarur bo‘lgan farz asoslarini o‘tash masalalari she’riy tarzda bayon etilgan.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining 47 yillik umri maboynida boshqa hukmdorlarga nisbatan qisqa vaqt ichida adolatparvar shoh, sarkarda, shoir va tarixchi va boshqa sohalarda unumli faoliyat ko‘rsatgan shaxs sifatida qoldi. Unda o‘limiga qadar vatan sog‘inchi, armoni bilan yashadi. Boburdagi bu fazilatlar biz avlodlarga vatanga nisbatan mehr-muhabbat, vatanparvarlik, fidoiylik tuyg‘usini shakllantiradi. Asarlari orqali biz yurtimiz tarixi, geografik o‘rni, o‘sha davr o‘simlik va hayvonot olami haqida aniq ma’lumotga ega bo‘lamiz. G‘azal, ruboiy va devonlar esa bizga tarbiyaviy maktab bo‘lib xizmat qiladi. Bizdan esa qoldirilgan merosni chuqur o‘rganib hayotga tatbiq etib, kelgusi avlodga ham yetkazishimiz talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. O‘qituvchi nashriyoti - matbaa ijodiy uyi. 2008. (228 b).
2. Uilyam Erkson. Bobur Hindistonda. Toshkent. Cho'lpon nashriyoti. 1995. (112 b).
3. Gulbadanbegim. Humoyunnoma. Toshkent. Ma'naviyat. 1998. (104 b).
4. Vahob Rahimov. Zahiriddin Muhammad Bobur. O'zbekiston. Toshkent. 2008. (50 b).